

快乐收藏系列（15）——罕见宋代存世孤品《钧窑笔筒》

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2023年6月26日 18:32 河北

所有的藏品首要任务是两件事：断真伪，断年代。特别是博物馆没有的藏品！特别是史书上没有记载的藏品！特别是存世孤品！在重大的质疑中，必须有坚实的证据，方能定论！

这件笔筒就是这样一件藏品。博物馆裡没有，史書上沒有，拍賣會上也没有，所以很容易被拍砖。👊👊👊

首先介绍一下：笔筒高153mm；口径95mm。整体器型为手工制作的不规则圆筒状。整体外部施棕绿色乳濁釉。器身腰部装饰有自然流淌的五道钧红釉。内部施暗红色釉。

泛红山王研究

泛红山玉研究

因為釉面的老化比較明顯的，所以鑑定這一件的新老還是比較容易的。

通過下面這幾張圖，可以清晰看到釉面的老化特徵和使用痕跡。

泛红山玉研究

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

七彩光

泛红山玉研究

釉面失光

泛红山玉研究

釉面的脫玻化

釉表面针状结晶

泛红山玉研究

在我國，筆筒有很長的歷史。漢代出土的實物有：湖北江陵鳳凰山168號漢墓和山東臨沂金雀山周氏漢墓的竹**筆筒**。三國陸玑的《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》中記載有：“取桑蟲負之於木空中，或書筒**筆筒**中……”。

东汉 青瓷笔筒 柯桥区博物馆藏 东晋 青釉笔筒 故宫藏

泛红山玉研究

到宋代，《致虚杂俎》記載：“王羲之有巧石笔架，名扈班；献之有斑竹**笔筒**，名，裘钟”。但宋代实物留存至今稀少。故宫博物院陶瓷鉴定专家 冯先铭先生在【中国古陶瓷图典】中说“笔筒，文房用具，插放毛笔之用，始见于宋，流行于清，器型似筒状。宋代笔筒口径较小，传世不多”。我们能见到的是，收藏于遂宁市宋瓷博物馆的《宋代青白釉印花缠枝莲荷纹三足笔墨插》。

從圖片上，大家可以看到這個型制上和傳統的筆筒還是有很大差別的。

下面重點分析一下這件筆筒的年代。對這一件存世孤品。通過對器型，胎體，釉水，裝飾，修足等的分析，提出一個初步的判斷：這是一件罕見的**宋代鈞紅釉筆筒**傳世的孤品。

主要的判斷依據是看這個筆筒的釉面，特別是要看它裝飾的五道鈞紅釉。這種鈞紅釉上的紫色，具有明顯的宋鈞釉的特徵。釉在窯火中，產生出來紫紅變色釉斑。這種窯變形成的紫紅色至今無法仿製。

其次是觀察胎體。這種黃褐色胎土和明清時期的胎土完全不同。其顏色、密度、精細度更接近宋代鈞窯胎土。

第三是竹刷痕。這種修胎工藝是宋代的常見方法，在明清已經沒有這種工藝了。

最後說說這件筆筒幾處還未解的謎團：

1、釉水

這樣的綠色混濁釉很少見，也和耀州窯。龍泉窯的綠色有明顯的差異。

2、裝飾

筆筒外會的五道鈎紅釉，這是這一件筆筒最有特點的地方。這種施釉方法，從未在瓷器中見過的，也沒有見到過就這樣的瓷片。不但宋代，而且以前的唐代和以後的元明清均都未見到過。這種裝飾手法，完全可以和現代的裝飾風格相媲美。

3、器形

前面已經說過。宋代的筆筒存世量很少，也可能根本就沒有存世的。這一件就是**傳世的孤品**（別抬杠——以我說的為準😊😊😊）。

泛红山玉研究

總而言之，言而總之，這件**傳世孤品**還有很多值得探討的問題。歡迎大家拍磚。

如您感觉文章对您还有点帮助，请关注下期文章，並帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”。

拜托了您呐——🙏🙏🙏

泛红山玉研究公众号

 泛红山玉研究

泛红山玉研究

喜欢作者

宋代瓷器 · 目录

上一篇 · 收藏雜談系列（9）——何時創燒的純紅釉瓷器？

